

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Максумов Ботир Рустам ўғли

РЕСПУБЛИКАМИЗ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО МОЛИЯ

БОЗОРЛАРИ МАБЛАҒЛАРДАН ФойДАЛАНИШ Йўналишлари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/IYUN